

AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS COM FOCO NA GEODIVERSIDADE EM UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA

LIMA, Raimundo Humberto C. (1); GARCIA, Maria da Glória M. (2)

1. Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Departamento de Geociências

E-mail: humbertoclima@ufam.edu.br

2. Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Geociências (IGc)

E-mail: mgmgarcia@usp.br

RESUMO

O conceito de serviços ecossistêmicos (SE), remonta ao final dos anos 1960 e 1970. Contudo, a abordagem de SE veio à tona a partir do Projeto Milênio. Teve por objetivo avaliar as consequências que as mudanças nos ecossistemas trazem para o bem-estar humano e as bases científicas para subsidiar ações necessárias para melhorar a preservação e o uso sustentável desses ecossistemas. Os serviços ecossistêmicos tanto podem ser benefícios diretos e indiretos, monetários e não-monetários, por estarem envolvidos dentro de um ecossistema ativo, inativo ou modificado. A atividade humana possui uma contribuição na desestruturação de ecossistemas com mudanças nos SE, assim, incluir os SE nas tomadas de decisão pode prover incentivos para preservar ecossistemas ativos ou restaurar seu funcionamento. O Parque Nacional de Anavilhanas em Novo Airão (AM), área de estudo, está categorizado como Unidade de Proteção Integral, e tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Apesar de possuir uma imensa geo e biodiversidade, estima-se, com base para o ano de 2022 no bioma amazônia, perda de ambientes naturais entre 15% a 18% com o desmatamento fora de controle por atividades conflitantes. Esta pesquisa tem como objetivo o desafio do desenvolvimento de metodologia capaz de avaliar e valorar os benefícios da multifuncionalidade de UCs como parâmetros na previsão dos serviços ecossistêmicos com foco na geodiversidade visando ações de preservação ou conservação desses locais. Para execução desse trabalho, o método a ser adotado, seguirá pesquisas desenvolvidas que abordam a identificação e avaliação do serviços geossistêmicos. Deve-se levar em conta que o método selecionado como uma etapa da proposta, deverá estar direcionado para áreas protegidas, e que sirva de parâmetro no desenvolvimento de novos trabalhos em outras unidades de conservação na região amazônica.

Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos; Unidade de Conservação; geoconservação; Amazonas.